

**“MAMÃE, VOCÊ NÃO PODE MORRER”:
o luto infantil antecipatório diante da iminente morte da mãe**

Silas Barnabé de Souza

RESUMO

Introdução: Os estudos sobre a morte e o luto ainda são escassos diante da importância dos temas. O luto como a ruptura de vínculo afetivo está intimamente ligado ao apego. A elaboração do luto infantil antecipatório é essencial e necessária pela criança que convive com a iminência da morte de um dos pais ou familiares.

Objetivo: estudar as características do luto infantil antecipatório e compará-las com um caso clínico de luto infantil, apresentando alternativas psicoterapêuticas.

Método: revisão bibliográfica sobre o luto infantil normal e antecipatório, combinada com o estudo de um caso clínico com sintomas de luto infantil antecipatório.

Resultados: as pesquisas decorrentes da análise de 33 obras apontaram que o luto infantil antecipatório pela iminência da morte da mãe apresenta características semelhantes ao luto infantil pós-morte, acrescido de intensa ansiedade. Os sintomas do caso clínico proposto são compatíveis com o diagnóstico de luto infantil antecipatório decorrente da iminente morte da genitora. A correta informação da morte à criança é fator benéfico na elaboração do luto. As intervenções psicoterapêuticas são úteis na elaboração do luto infantil antecipatório e facilitadoras do luto pós-morte.

Conclusões: A ansiedade persistente caracteriza o luto infantil antecipatório na iminência da morte da mãe, principal figura de vínculo afetivo com a criança. A comunicação da morte à criança, aliada à efetiva psicoterapia viabilizam a elaboração da perda.

Palavras-chave: perda, apego, morte, luto, luto antecipatório, psicoterapia.

"MOMMY, YOU CAN NOT DIE":

the anticipatory child mourning in the face of the imminent death of the mother

ABSTRACT

Introduction: Studies on death and mourning are still scarce in view of the importance of themes. Mourning as the breaking of affective bond is intimately bound up with attachment. The preparation of anticipatory childbirth is essential and necessary for the child who lives with the imminence of the death of a parent or family member.

Objective: to study the characteristics of anticipatory infant grief and to compare them with a clinical case of child grief, presenting psychotherapeutic alternatives.

Method: bibliographical review on normal and anticipatory infant mourning, combined with the study of a clinical case with symptoms of anticipatory infant grief.

Results: The researches resulting from the analysis of 33 studies showed that the anticipatory infant mourning due to the imminence of the mother's death presents characteristics similar to post-mortem infant mourning, plus intense anxiety. The symptoms of the proposed clinical case are compatible with the diagnosis of anticipatory childbirth due to the imminent death of the mother. The correct information of death to the child is a beneficial factor in the elaboration of mourning. Psychotherapeutic

interventions are useful in the preparation of anticipatory childbirth and facilitators of postmortem mourning.

Conclusions: Persistent anxiety characterizes anticipatory childbirth in the imminence of the death of the mother, the main figure of affective bond with the child. The communication of death to the child, combined with effective psychotherapy, enable the elaboration of the loss.

Key words: loss, attachment, death, mourning, anticipatory mourning, psychotherapy.

1. Introdução

A morte e o luto são temas difíceis, desafiadores e potencializados quando envolvem crianças. Nas últimas décadas tem aumentado o interesse pelo estudo da morte e do luto na abordagem científica, cultural, social, ética, médica e espiritual, conforme afirmam Parkes (1998) e Fonseca (2004), destacando estudos sob o viés psicológico e psiquiátrico. Não obstante, Torres (2002) observa que o luto infantil ainda é pouco abordado no campo da psicologia. Franco & Mazorra (2007) também ressaltam que, ainda assim, são poucos os estudos sobre a temática do luto infantil.

O luto é uma reação normal em resposta ao rompimento de um vínculo significativo com o falecido, mas, ao mesmo tempo, um processo doloroso que requer esforços de adaptação às novas condições de vida do enlutado (PARKES, 1998).

Considerando as novas configurações familiares contemporâneas e seus reflexos, Teixeira (2006), sugere ser oportuno conhecer a realidade do luto infantil antecipatório como forma de implementar psicoterapias contextualizadas na elaboração do luto infantil.

Diante disto, procurou-se desenvolver uma pesquisa em torno do problema, cuja questão consiste em saber quais são as características do luto infantil antecipatório e se o diagnóstico do caso clínico proposto se enquadra como um caso típico. Daí, então, parte-se da hipótese, de que o luto infantil antecipatório é semelhante ao luto normal pós-morte e que as características do caso clínico proposto são compatíveis com os sintomas do respectivo luto infantil antecipatório. Desta forma o objetivo desta pesquisa é conhecer as principais características do luto infantil antecipatório, compará-las com o caso clínico proposto e apresentar alternativas psicoterapêuticas pertinentes.

Este artigo foi realizado com base nas teorias sobre o luto e está estruturado em seis partes: 1) introdução; 2) referencial teórico sobre vínculos afetivos e suas intercorrências, processo de luto e conceitos de luto antecipatório; 3) metodologia; 4) resultados sobre o luto infantil, luto infantil antecipatório e relato do caso clínico proposto; 5) discussão dos resultados; 6) conclusões.

2. Referencial teórico

A base teórica desse artigo está baseada nas principais obras e alguns artigos científicos, sendo apresentada em três blocos distintos, tratando sobre: 1) vínculos afetivos, perdas, a morte, o morrer; 2) implicações do processo de luto; 3) conceituações do luto antecipatório.

2.1 Vínculos afetivos, perdas, a morte e o morrer

No estudo da morte e do morrer percebe-se que não há como falar de luto sem antes compreender a natureza dos vínculos afetivos (Parker, 2009; Worden, 1998; Bromberg, 2000 e Fonseca, 2004). Neste sentido, a “*Teoria do Apego*” formulada pelo psiquiatra e Psicanalista britânico John Bowlby/1907-1990 (1997), ganha destaque pelo pioneirismo na investigação de apegos e perdas (WORDEN, 1998).

Bowlby (1997) desenvolveu a “*Teoria do Apego*” sob a premissa de que os seres humanos estabelecem laços afetivos uns com os outros, e o rompimento destes laços desencadeiam reações emocionais. Para tanto, Bowlby (1997), buscou auxílio na psicanálise, etologia e psicologia cognitiva. Segundo o autor, os apegos surgem, inicialmente, da necessidade de segurança e proteção, sendo notórios tanto entre crianças como em adultos, com a finalidade de manter os laços afetivos. Bowlby (2004) reconhece que a mãe biológica (ou subsidiária) é a principal figura de apego da criança, para a qual ela recorre quando está cansada, doente, faminta e insegura.

A psiquiatra suíça, naturalizada americana Kübler-Ross (2017b) lembra que a morte e o morrer ainda causam controvérsias médicas e teológicas. Kübler-Ross (2017a) destaca que criança desenvolve forte vínculo afetivo com a mãe. Quando esta criança perde sua mãe ela se culpa pela perda e sente raiva pela mãe por tê-la deixado, causando um sentimento de desamparo.

Worden (1998,) ao se debruçar sobre a psicoterapia aplicada ao luto, considera que o potencial do apego, conforme proposto por Bowlby (1997), é proporcional às reações de luto, como chorar, se afastar e manifestar raiva e desespero.

Bromberg (2000), comentando a “*Teoria de Apego*”, esclarece que a função do objeto do vínculo (principalmente a mãe) torna-se para a criança uma base segura para o acesso ao mundo exterior, sendo a perda deste objeto uma experiência aterrorizante para a criança, gerando a “ansiedade da separação”.

Segundo Fonseca (2004), também baseado no apego de Bowlby (1997), assegura que o apego é qualquer forma de comportamento que uma pessoa demonstra proximidade com a outra, de forma diferenciada e preferida. O autor destaca que a perda do vínculo gera sofrimento, sendo caracterizado como “uma reação universal à perda de uma figura de vínculo, mesmo que as manifestações desse sofrimento sejam culturalmente determinadas. (p. 28)”

2.2 Implicações do processo de luto

Segundo Santos (2017) o luto é um processo multidimensional que consiste na resposta natural diante da perda de vínculo, real ou simbólica, pela morte ou ameaça de morte, gerando uma ruptura na vida do enlutado. A autora descreve a cronologia dos estudos sobre perdas e luto até a década de 1960: em 1621, o médico Robert Burton descreveu a anatomia da melancolia no processo de luto; 1917, Freud (1997) formulou o “trabalho de luto” na sua obra “*Luto e Melancolia*”; 1944, Lindemann (1944) estudou o luto antecipatório nas esposas dos soldados que seguiam para a guerra; 1950, Bowlby (1997) formula a “*Teoria do Apego*”; 1960, Parkes (1998) descreve o processo de luto vinculado à “*Teoria do Apego*”.

Para Bowlby (2004), o processo de luto só é possível se existir o vínculo rompido, pois a morte quebra este vínculo e gera o luto, uma vez que este é caracterizado, justamente pela perda da ligação emocional entre uma pessoa e seu objeto. O autor reforça que a ideia de luto não se limita apenas à morte, mas também a outras perdas reais e simbólicas ao longo da vida. Este é também o entendimento de Bromberg (2000).

Souza & Pontes (2012), comentam que Jacques Lacan (2005), em uma nova leitura da psicanálise freudiana, acrescenta contribuições sobre a elaboração do luto, caracterizando o enlutamento como uma tarefa de sustentação e manutenção do vínculo, mesmo na ausência do objeto. As autoras esclarecem que, enquanto Freud

concebe o luto como um desligamento de vínculo através do desinvestimento libidinal do objeto e sua substituição por outro, Lacan defende a manutenção dos laços com o objeto perdido, sustentando o simbólico e imaginário, no esforço de um novo “fazer” com este objeto.

Kübler-Ross (2017b), ao estudar o processo de luto em pacientes com doenças terminais, concluiu que o processo psicológico de enlutamento normal ocorre em cinco fases: 1) negação e isolamento; 2) raiva; 3) barganha; 4) depressão; 5) aceitação. A autora esclarece que estas fases podem se alterar e se alternar.

No entendimento de Parkes (1998), o processo de luto engloba sintomas e reações como: entorpecimento, sintomas físicos, raiva, culpa, protestos, amargura, passividade, desrealização, pesar, esquecimentos, desidealização do falecido, conscientização e ocupação. O autor ressalta, no entanto, que o luto envolve uma sucessão de quadros clínicos que se mesclam e se substituem, e não somente um conjunto de sintomas. Acrescenta também que o luto não termina de forma estanque, uma vez que seus quadros clínicos se mesclam uns aos outros com sintomas de torpor, anseio pela volta do morto, desorganização, desespero e reorganização.

Worden (1998) explica que o luto normal (não complicado) engloba uma série de sentimentos, sensações físicas, cognições e comportamentos, comuns após a perda, os quais ele denomina de “manifestações do luto normal”.

2.3 Conceituações do luto antecipatório

O luto antecipatório foi definido inicialmente pelo Psiquiatra alemão Lindemann (1944), estudando fenômenos que ocorriam com as esposas dos soldados que seguiam para a guerra como: raiva, depressão, desorganização, antecipação do desligamento afetivo dos maridos. O autor ainda observou que o enlutamento antecipatório pode ser iniciado simplesmente pela ameaça de morte ou separação.

Fonseca (2004) conceituou o luto antecipatório como um luto antes da perda, separação com ameaça de morte ou progressiva ameaça de morte, no caso de doenças terminais, mas que exerce uma função adaptativa.

Outros autores também apresentaram definições de luto antecipatório:

- a) Klüber-Ross (2017b): processo pelo qual passa um paciente doente com iminente possibilidade de morte e seus familiares;
- b) Parkes (2009), o processo de luto que se inicia a partir da progressiva ameaça de morte, e que confere prevenção primária do luto complicado no pós-morte.
- c) Rando (2000): processo psicossocial ativo que se desenvolve no paciente e familiares desde o diagnóstico até a morte;
- d) Worden (1998): aquele que ocorre antes da perda real, mas que apresenta as mesmas características e sintomas do luto normal;
- e) Fonseca (2004): fenômeno adaptativo no qual é possível, tanto ao paciente como aos seus familiares, se prepararem cognitivamente e emocionalmente para o acontecimento iminente da morte (luto antes do tempo próprio);
- f) Santos (2017): reações de pesar diante da iminência da morte.

3. Metodologia

Na busca da aferição da hipótese proposta, optou-se por uma pesquisa qualitativa, bibliográfica conjugada com estudo de caso.

A pesquisa bibliográfica incluiu 33 obras, sendo 21 livros e 12 artigos científicos, publicados entre 1992 e 2020, que abordam o luto infantil e o luto antecipatório, ambos selecionados pela acessibilidade e foco temático.

O estudo de caso trata-se do atendimento psicoterapêutico de uma criança de sete anos, que morava com a mãe acometida de câncer já em estado avançado, cujos detalhes estão descritos na “subseção 4.6”. A discussão foi implementada por blocos temáticos, conjugando em cada um deles as observações do caso clínico proposto.

4. Resultados

Os resultados da pesquisa bibliográfica são apresentados em seis blocos distintos: 1) características do luto infantil; 2) a ocorrência de luto infantil decorrente da morte de genitor; 3) características do luto antecipatório; 4) falando da morte e do morrer com a criança; 5) estratégias psicoterapêuticas no luto infantil; 6) descrição do caso clínico proposto. As discussões destes resultados são apresentadas na seção seguinte (seção 5), em conjugação com caso clínico proposto.

4.1 Características do luto infantil

O luto infantil guarda características bem afinadas com a “*Teoria do Apego*” de Bowlby (1997). Nesta direção, Worden (1998, p. 20), comentando a Teoria de Bowlby, enfatiza que a mãe se torna uma forte figura de ligação com a criança, e “quando esta figura desaparece, ou está ameaçada, a resposta é de intensa ansiedade e forte protesto emocional.”

As características do luto infantil em consonância com a “*Teoria do Apego*” de Bowlby (1997) são também ratificadas por Littoral (1999), destacando que a criança permanece perfeitamente orientada para a perda do objeto amado, apresentando intensa ansiedade e hostilidade dirigidas, às vezes, ao próprio objeto de amor perdido.

Também baseados na Teoria de Bowlby, Franco *et al.* (2015) comungam o mesmo entendimento sobre similitudes entre o luto infantil e adulto, destacando a presença da ansiedade e culpa persistentes e os repentes agressivos e destrutivos. Os autores observam que as crianças são mais sensíveis às condições anteriores à perda, motivadas pelas causas e contextos da perda e pelas relações familiares, antes e após a perda.

Segundo Bowlby (2004), o processo de elaboração do luto em crianças é semelhante ao luto em adultos. Alerta, no entanto, que este processo pode sofrer alterações face à forma como os adultos compartilham com as crianças as informações e sentimentos de dor e tristeza pela morte.

Segundo Souza & Pontes (2012), Klein (1996), na sua contribuição à teoria psicanalítica, acrescentou novas interpretações sobre a elaboração do luto, concebendo o “desmame” da criança como o primeiro processo de luto infantil. Segundo as autoras, Klein (1996) entende que a perda objetual, real ou simbólica, desencadeia um processo denominado “posição depressiva arcaica”, na qual o objeto de amor é introjetado e instalado no mundo interior da criança.

Ao estudar as perdas em crianças, Bromberg (2000) explica que o medo da morte é originário do medo de perder a pessoa amada, rompendo-se o vínculo afetivo. A autora esclarece que somente a partir dos nove anos é que a criança passa a entender a morte como um processo real nas pessoas. A autora destaca ainda que a morte é expressa pela criança com recursos próprios, de forma lúdica e através de desenhos.

Conforme Franco (2010), as novas vertentes do luto como um processo de construção de significados na atualidade, incluem novas identidades, relações sociais, relações com o morto e sistema de crenças. A autora postula que na elaboração do luto conforme proposta por Freud, confrontando perdas e focalizando memórias num esforço de desligamento da pessoa amada, a criança deve ser preparada para viver ajustamentos importantes na vida, antes não necessários.

4.2 A ocorrência de luto infantil decorrente da morte de genitor

Segundo Bowlby (2004), a morte de um dos genitores causa um impacto maior no luto infantil. A mesma observação fazem Franco & Polido (2014, p. 45) ao confirmarem que “a morte de um dos pais é uma das experiências mais assustadoras e impactantes que a criança pode vivenciar.” No entender de Bowlby (1997), a mãe biológica (ou figura subsidiária) se torna a principal figura de apego da criança, cuja morte atribui maior sofrimento à criança, justamente por sua dependência e forte vínculo, orbitando em torno da mãe. Esta é a razão pela qual o autor enfatiza existência de uma relação estável e permanente da criança com sua mãe, de forma amorosa e relacional. Ainda sobre este forte vínculo mãe-filho Bowlby (2004) lembra que Klein (1996) postulou que crianças pequenas sofrem depressão diante da perda da mãe.

Ao discorrer sobre a criança enlutada e destacar os quatro componentes do luto infantil (alarme, protesto, choro e procura), Parkes (1998) confirma as postulações de Bowlby (1997) sobre a força do apego da criança com sua mãe.

Também com base na “*Teoria do Apego*” de Bowlby (1997), Torres (2002), ressalta que a elaboração do luto da criança pela perda de um dos pais dependerá do comportamento e da relação do pai sobrevivente com a criança enlutada.

No mesmo sentido, Franco & Mazorra (2007), afirmam que a morte de um dos pais se configura como uma das experiências mais impactantes da criança, e que diante da perda do vínculo, a criança vive sentimentos de desamparo e impotência. Os autores alegam que a criança em sofrimento pela morte de um dos pais passa pelo processo de luto, vivendo as seguintes etapas: identificação, retaliação, idealização e desidealização do objeto perdido, agressividade, negação da perda, regressão e reparação. Os autores concluem que a criança em luto pela perda de um dos pais sente-se abandonada pelo

genitor que faleceu, não percebendo adequadamente a morte dos pais, carecendo de uma reorganização emocional e familiar.

Na atualidade, conforme destaca Franco (2010), o luto infantil vem ganhando uma roupagem diferenciada, na medida em que as novas conjunturas sociosistêmicas se configuram. Neste contexto, a autora destaca que os novos funcionamentos familiares, aliados aos problemas sociais contemporâneos, exigem cuidados especiais dispensados à criança no que diz respeito aos vínculos afetivos e seu conseqüente desligamento na elaboração do luto, especialmente no caso da morte de um dos pais.

4.3 Características do luto antecipatório

Pela definição de Klüber-Ross (2017b), no processo de luto antecipatório, a partir do estudo de pacientes terminais, ocorrem os mesmos estágios do luto normal (pós-morte): negação e isolamento, barganha, revolta, depressão e aceitação. Entretanto, a autora acrescenta um estágio especial, denominado de “esperança”, que permeia todos os demais estágios do luto antecipatório.

Worden (1998) postula que no luto antecipatório a ansiedade de separação é exagerada pelo aumento da consciência e iminência da morte. O autor também adverte para o perigo de um luto antecipatório prolongado, especialmente no caso de doença deteriorante progressiva. E acrescenta que o luto infantil antecipatório inadequado pode gerar sintomas de depressão ou a inabilidade nos relacionamentos na vida adulta.

No estudo do processo e vivências do luto antecipatório, Santos, Yamamoto & Custódio (2017), afirmam que o luto antecipatório pode ser lento e gradual, especialmente se decorrer de uma doença degenerativa, que pode se arrastar por um longo período. Os autores destacam que o luto antecipatório aumenta e cria facilidades para o enfrentamento da perda, como por exemplo, viabilizando ao indivíduo enlutado a possibilidade de finalizar situações ainda não resolvidas, sejam pedidos de perdão ou a expressão de sentimentos reprimidos.

4.4 Falando da morte e do morrer com a criança

Os estudos de Emer, Moreira & Haas (2016) comprovam que as crianças geralmente não são comunicadas acerca da morte próxima de seu progenitor, sob alegação de que esta ocultação protege a criança, o que, na verdade redundaria em prejuízos para a criança.

Já os estudos de Lima & Kovács (2011) sobre a comunicação da morte à criança, constataram que os adultos ficam aflitos e desconcertados diante das perguntas da criança sobre a morte, ressaltando, entretanto, que as próprias palavras da criança podem facilitar um diálogo que favoreça o entendimento sobre a morte. Sobre isto Bowlby (2004, p. 309) observa que “o genitor sobrevivente muito provavelmente dirá ao filho que o outro **foi levado para o céu.**” (grifo nosso).

Na visão de Kübler-Ross (2017b) todos os pacientes em processo de luto querem conversar sobre a morte, e que, portanto, todas as pessoas que lidam com estes

pacientes devem permitir que a conversa sobre o assunto seja estimulada e viabilizada, inclusive com as crianças.

Sobre a comunicação ou não com a criança sobre a morte, Chiattonne (2003) defende que evitar falar sobre a morte com a criança é uma prática extremamente prejudicial, pois a criança percebe a morte, mas se sente confusa com suas próprias percepções. Segundo a autora, Freud (1997), em *“Luto e Melancolia”*, argumenta que as lembranças do objeto perdido favorecem a união entre a libido e o objeto perdido. Ela complementa que se este vínculo é rompido, e a criança não é adequadamente orientada sobre a realidade da morte, ela pode apresentar desejo de não mais viver, através de pequenos atos autodestrutivos e suicídios simbólicos que podem ser agravados pela permanência da confusão.

Na concepção de Torres (2002) a comunicação da morte à criança deve ser feita de forma simples, aberta, direta e objetiva, no âmbito familiar, usando uma linguagem própria, franca, honesta e clara, informando a criança sobre a perda e garantindo-lhe condições adequadas para a elaboração do luto. A autora acrescenta a importância terapêutica de ajudar a criança no luto, viabilizando-lhe tempo e espaço para expressar sua dor, tristeza, culpa e raiva.

Alinhados com importância da comunicação da morte no contexto infantil, Weller & Weller (1992) ressaltam que crianças em idade escolar devem participar do funeral dos pais, desde que não sejam obrigadas a fazê-lo, pois é uma forma de despedir do progenitor falecido. Segundo eles, crianças que não participam das atividades de funeral dos pais, quando desejam fazê-lo, apresentam mais dificuldades de aceitar a morte do progenitor.

4.5 Estratégias psicoterapêuticas aplicadas ao luto infantil

Para Worden (1998), a terapia do luto tem como objetivo ajudar o paciente a elaborar o luto, a dor da perda e resignificar a vida sem a pessoa amada. Neste sentido, Parker (1998) reconhece que a perda por morte demanda tratamento psicoterapêutico face ao impacto negativo na vida do enlutado.

Assim, na terapia do luto, Worden (1998) estabelece as “quatro tarefas do luto”:

- a) 1ª tarefa: aceitação (aceitar a realidade da perda);
- b) 2ª tarefa: elaboração (elaborar a dor da perda);
- c) 3ª tarefa: ajustamento (ajustar-se ao ambiente onde está faltando a pessoa que faleceu);
- d) 4ª tarefa: reposicionamento (reposicionar-se emocionalmente em relação à pessoa que faleceu).

Numa visão ainda mais prospectiva, Bromberg (2000), ao tratar do luto infantil, sugere a coleta de algumas informações que podem ser úteis na psicoterapia do luto infantil:

- a) apurar datas relacionadas à morte;
- b) reunir informações sobre o falecido;
- c) verificar as circunstâncias e condições da morte;
- d) observar as reações de membros da família em relação à morte;

- e) conhecer os relacionamentos do falecido à época da morte;
- f) descobrir possíveis segredos sobre a morte;
- g) pesquisar a existência de crenças sobre a vida após a morte.

Considerando os tempos atuais, Teixeira (2006) evidencia a necessidade de construir quadros diagnósticos e enquadres terapêuticos acolhedores, face as novas formas de manifestação de sintomas na contemporaneidade. Neste mesmo entendimento, Santos (2017) ressalta a importância de ampliar possibilidades na intervenção psicológica com crianças enlutadas, dedicando-se à escuta cuidadosa e sintonizada com os sintomas contemporâneos.

4.6 Descrição do caso clínico proposto (CRIANÇA C)

O caso clínico em estudo trata-se do atendimento psicoterapêutico, numa clínica-escola, de uma criança do sexo feminino (doravante denominada “CRIANÇA C”), com sete anos de idade, que morava com a mãe acometida de câncer já em estado avançado.

Na queixa inicial a “CRIANÇA C” apresentava, no âmbito escolar, problemas de indisciplina, negando-se a obedecer a professora. Em casa, além de desobedecer a mãe, apresentava também sintomas de ansiedade, tristeza, choro e distúrbios do sono, incluindo pesadelos.

A “CRIANÇA C” foi submetida a tratamento psicoterapêutico na abordagem psicanalítica, em sessões semanais lúdicas de observações, entrevistas e desenhos. O tratamento ainda envolveu sessões sistemáticas de entrevistas com a responsável pela “CRIANÇA C”, quando foi possível conhecer os comportamentos e falas da “CRIANÇA C” no âmbito escolar e no contexto familiar, considerando a doença deteriorante progressiva da mãe.

Nas primeiras sessões a “CRIANÇA C” mostrou-se tristonha e ansiosa. Evitava falar da doença da mãe e sua iminente morte, respondendo somente que a mãe havia “cortado” o cabelo e estava usando lenço (a mãe já havia perdido o cabelo em decorrência da quimioterapia). Sempre incluía o psicoterapeuta nas suas brincadeiras. Manifestava preferência por brincar com uma “boneca e seu bebê”, e sobre o “bebê da boneca” a “CRIANÇA C” exercia e demandava cuidados especiais, principalmente referentes à saúde e bem-estar: solicitava ao psicoterapeuta que preparasse uma cama para a “boneca” e o “bebê da boneca”; pedia para medir a temperatura do “bebê da boneca”, o embalar, medicar e aplicar injeção. Nos desenhos a “CRIANÇA C” reproduzia figuras de si mesmo com aparência triste, preferindo desenhar borboletas.

As sessões com os responsáveis pela “CRIANÇA C” revelaram que ela presenciara a evolução progressiva do agravamento da doença da mãe. Em algumas ocasiões, a “CRIANÇA C” estando sozinha com a mãe, presenciou a manifestação dos sintomas graves decorrentes da quimioterapia. A “CRIANÇA C” questionava a mãe sobre a morte, sendo informada de que as pessoas nascem, crescem e morrem, ocasião em que, em prantos, a “CRIANÇA C” teria dito à mãe: **“Mamãe, eu não quero crescer, eu não quero morrer”**. Quando a mãe da “CRIANÇA C” já estava na fase terminal da doença, a “CRIANÇA C” manifestava muita ansiedade e transtorno do sono, sendo surpreendida durante uma das noites de insônia sussurrando no ouvido da mãe

enquanto esta dormia: **“Mamãe, não vai embora, não me deixe”**. **“Mamãe, você não pode morrer”**.

Poucos dias antes da mãe falecer a “CRIANÇA C” foi levada para a casa de parentes em outra cidade, razão pela qual não participou do funeral nem das cerimônias fúnebres.

Após a morte da mãe, a “CRIANÇA C” foi acolhida pelo pai, mas passou a morar com uma das tias paternas. A “CRIANÇA C” iniciou a elaboração do luto pós-morte, aparentemente de forma normal. Nos dias seguintes ao luto pós-morte, frequentemente perguntava pela mãe, questionando para onde ela tinha ido, pelo que a informaram que a mãe dela estava no céu. Daí, normalmente durante o jantar a “CRIANÇA C” comentava: **“Eu queria que mamãe estivesse aqui jantando comigo.”** E ainda costumava perguntar: **“O que mamãe está fazendo lá no céu?”** **“O que mamãe está comendo no céu?”**.

Foram relatadas notáveis melhoras no comportamento da “CRIANÇA C”, tanto em casa como na escola, porém com persistência da ansiedade em relação a doença da mãe e choro eventual, o que continuou após a morte da mãe.

5. Discussão dos resultados

A análise das obras e artigos revelou uma diversidade de perspectivas na abordagem do luto infantil, permanecendo uma linha comum entre as referências teóricas, favorecendo a compreensão do fenômeno do enlutamento de crianças.

5.1 Luto infantil

O luto infantil está intimamente vinculado à *“Teoria do Apego”* de Bowlby (1997), uma vez que a criança permanece orientada para a perda do objeto amado (BOWLBY, 1997; PARKES, 1998 e LITTORAL, 1999).

O luto na criança possui características semelhantes ao luto no adulto, variando, no entanto, de acordo com as informações sobre a morte repassadas à criança (BOWLBY, 2004; PARKES, 1998; WORDEN, 1998 e FRANCO *et al.*, 2015).

A angústia, melancolia, raiva e culpa são evidências do luto infantil, sobretudo sob o olhar da teoria psicanalítica, tendo como pano de fundo os argumentos de Freud (1997) em *“Luto e Melancolia”* (BOWLBY, 1997; WORDEN, 1998; FRANCO & MAZORRA, 2007; EMER, MOREIRA & HAAS, 2016).

A criança a partir dos seis anos de idade passa a reconhecer a morte como uma realidade definitiva e irreversível, apresentando reações afetivas e emocionais diante da morte, bem como o medo pela morte dos pais, especialmente pela preocupação sobre os cuidados futuros de si mesma (WORDEN, 1998; KÜBLER-ROSS, 2017b; TORRES, 2002; CHIATTONE, 2003). Worden (1998) ressalta, no entanto, que as crianças de 6 a 7 anos de idade necessitam de habilidades do ego para lidar com os sentimentos decorrentes da perda.

Assim, no estudo de caso proposto, o quadro de hostilidade da “CRIANÇA C” em relação à mãe e à professora, bem como os comportamentos de forte ansiedade,

relatados na queixa inicial e observados nas sessões lúdicas, confirmam o diagnóstico de luto infantil antecipatório, considerando que as reações de ansiedade e hostilidade são características do luto infantil (BOWLBY, 1997; WELLER & WELLER, 1992; BRYANT-MOLE, 1997; TORRES, 2002; FRANCO E MAZORRA, 2007). Bromberg (2000) ressalta que a criança expressa o luto de forma lúdica e por meio de desenhos, o que também ocorreu durante as sessões com a “CRIANÇA C”.

Na elaboração do luto após a morte da mãe, a “CRIANÇA C” permaneceu orientada para a perda do objeto amado, manifestando preocupação com a mãe, confirmando as afirmativas de Bowlby (1997); Parkes (1998) e Littoral (1999):

“O que mamãe está fazendo lá no céu?”

5.2 Luto infantil pela morte de genitor

A morte de um dos genitores potencializa o luto infantil, especialmente se morre a mãe biológica ou subsidiária da criança, considerando ser ela a principal figura de apego infantil, prevalecendo na criança a sensação de desamparo (BOWLBY, 1997; PARKES, 1998; WELLER & WELLER, 1992; TORRES, 2002; FRANCO & MAZORRA, 2007).

Nota-se que, no estudo de caso a “CRIANÇA C” manifestou comportamento e expressões que confirmam o sentimento de desamparo:

“Eu queria que mamãe estivesse aqui jantando comigo.”

5.3 Luto antecipatório

Os sintomas do luto antecipatório são semelhantes ao luto normal pós-morte, acrescido de um estágio especial, no qual o enlutado mantém a esperança em evitar a morte (WORDEN, 1998; KLÜBER-ROSS, 2017; BROMBERG, 2000).

Restou provado também que o luto antecipatório facilita o luto pós-morte, propiciando a continuação do luto (PARKES, 2009; WORDEN, 1998). O mesmo ocorre com o luto antecipatório decorrente de doença crônica degenerativa, facilitando a elaboração da perda, na preparação para a separação definitiva (FONSECA, 2004; EMER, MOREIRA & HASS, 2016; SANTOS, YAMAMOTO & CUSTÓDIO, 2017).

No processo de luto antecipatório da “CRIANÇA C” observou-se manifestações de sintomas comuns ao luto normal, dentre eles o medo da perda iminente pela preocupação dos cuidados futuros de si mesma, especialmente quando a “CRIANÇA C” diz para a mãe enquanto ela dormia:

“Mamãe, não vai embora, não me deixe”.

5.4 Luto infantil antecipatório

Também no luto infantil antecipatório ocorre os mesmos sintomas característicos do luto infantil pós-morte, com a potencialização da ansiedade e o medo da morte e do morrer (FONSECA, 2004; ANTON & FAVERO, 2011).

O luto infantil antecipatório decorrente da ameaça de morte de um dos genitores favorece a preparação psicológica para a perda, constituindo-se ainda em suporte facilitador do luto pós-morte, proteção contra o luto complicado e possibilita a despedida do genitor com morte iminente. (WORDEN, 1998; PARKES, 2009, FONSECA, 2004; ANTON & FAVERO, 2011).

Percebe-se que no estudo de caso a “CRIANÇA C” durante o luto antecipatório pela iminência da morte da mãe apresentou sintomas de ansiedade, relatadas pelos seus responsáveis, manifestada, não somente pelos comportamentos característicos, mas também por expressões sussurradas à mãe:

“Mãe, você não pode morrer”.

5.5 Comunicação da morte à criança

A criança deve ser devidamente familiarizada e informada sobre a morte e o morrer, e adequadamente comunicada da morte dos genitores e familiares, bem como deve também participar das cerimônias fúnebres, se assim o desejar. Evitar e proibir tais procedimentos, pode ser prejudicial à saúde mental da criança (KLÜBLER-ROSS, 2017; WELLER & WELLER, 1992; TORRES, 2002; CHIATTONE, 2003; KOVÁCS, 2011; EMER, MOREIRA & HAAS, 2006).

No caso clínico em estudo, ao ser questionada pela “CRIANÇA C” sobre a morte, a mãe respondeu que as pessoas nascem, crescem e morrem, estimulando a reação da “CRIANÇA C” diante do medo da própria morte:

“Mãe, eu não quero crescer, eu não quero morrer.”

5.6 Psicoterapias no luto infantil antecipatório

A escuta terapêutica auxilia o paciente no processo de luto antecipatório, prevenindo problemas no luto pós-morte (KOVÁCS, 1992; RANDO, 2000).

Na psicoterapia do luto infantil antecipatório a criança deve ser devidamente acolhida e estimulada a expressar suas angústias, medos e dúvidas, ampliando assim, as possibilidades psicoterapêuticas pela coleta de informações relevantes relativas à perda (WORDEN, 1998; TORRES, 2002; BROMBERG, 2000; FONSECA, 2004).

Diante dos relatos dos responsáveis pela “CRIANÇA C”, verificou-se que as sessões de psicoterapias surtiram efeitos benéficos, reduzindo a ansiedade e ajustando os comportamentos da “CRIANÇA C” em casa e na escola.

6. Conclusões

A morte causa inquietações, medos, esquivas e ansiedade pela angústia do confronto com a realidade da possibilidade da própria morte.

Verificou-se que o Luto infantil é um processo normal através do qual a criança elabora a perda de uma pessoa com a qual tinha vínculo afetivo. O desligamento deste vínculo afetivo provoca uma desorganização psíquica na criança, especialmente pela perda da mãe, caracterizada pela ansiedade, culpa, raiva e desamparo. A expressão destes sentimentos e emoções pela criança de uma forma saudável, monitorada e devidamente orientada, permite a elaboração normal do luto.

Constatou-se que o processo de luto infantil pela morte de um dos genitores é sempre um processo complexo que gera uma importante crise na vida da criança. O enlutamento infantil pela morte da mãe é ainda mais difícil e doloroso, considerando o forte vínculo afetivo da criança com a mãe.

Os argumentos teóricos apontaram que o estudo do luto infantil antecipatório é imprescindível ao profissional de saúde na atenção à criança com diagnóstico de doença degenerativa grave, bem como à criança que acompanha a iminente morte de um dos pais ou familiares.

Evidências demonstraram que, de uma forma geral a criança ainda não possui entendimento consolidado sobre a morte. Assim, conversar sobre a morte com a criança é uma estratégia promissora que facilita o processo de luto infantil. Percebe-se que é preciso estimular a liberdade de falar sobre a morte e o morrer com as crianças, especialmente aquelas que vivenciam o luto antecipatório pela morte iminente de um dos genitores, oferecendo-lhes oportunidades de efetiva despedida e adequada elaboração do luto.

O atendimento psicoterapêutico da criança enlutada e sua família é fundamental na facilitação da elaboração da perda. Fica muito mais patente que diante do enlutamento infantil pela morte da mãe, o genitor sobrevivente precisa atentar para o cuidado em viver o próprio luto sem se esquecer dos cuidados especiais do luto da criança. Este, talvez, seja um dos maiores desafios do genitor, pois precisa se policiar na elaboração do próprio luto e zelar pela elaboração do luto infantil, sem que um interfira no outro.

Entende-se que, devido à complexidade do luto infantil antecipatório, a compreensão adequada do luto infantil, a partir de embasamentos teóricos fundamentados, facilita o desenvolvimento de uma eficiente psicoterapia do luto e protege a criança de futuras psicopatologias.

Conclui-se, pois, que os objetivos propostos foram plenamente cumpridos. A hipótese desta pesquisa foi confirmada, considerando restar provado que o processo de luto infantil antecipatório é semelhante ao processo de luto normal, com intensa ansiedade e que o caso clínico proposto se enquadra como um caso típico de luto infantil antecipatório, considerando as características observadas nas sessões de psicoterapia.

Em suma, verifica-se que o luto infantil antecipatório pela iminente da morte da mãe é conflituoso e penoso para a criança, diante do medo da morte da mãe e da própria morte. Nele prevalece intensa ansiedade e o sentimento de desamparo na criança pela perda e incerteza da garantia efetiva da sua própria segurança e proteção.

Espera-se que este estudo possa contribuir para amenizar o sofrimento de crianças em processo de luto antecipatório pela perda iminente de um dos pais,

oferecendo-lhes suporte psicoterapêutico adequado, em perfeita consonância com o correto conhecimento do aparto teórico do luto infantil.

Por fim, entende-se que os resultados desta pesquisa reforçam a necessidade de novas pesquisas sobre o luto infantil antecipatório, em face dos novos contextos e configurações sociais e sistêmicas contemporâneas, a fim de subsidiar intervenções psicoterapêuticas ajustadas aos novos cenários.

7. Referências

ANTON, Márcia Camaratta; FAVERO, Eveline. Morte repentina de genitores e luto infantil: uma revisão de literatura e periódicos científicos brasileiros. **Interação Psicologia**, Curitiba, v. 15, n. 1, p. 101-110, 2011.

BOWLBY, John. **Formação e rompimento dos laços afetivos**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BOWLBY, John. Aflição e luto na infância e na primeira infância. In: ESCOLA LACANIANA DE PSICANÁLISE (LITTORAL). **Luto de criança**. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1999.

BOWLBY, John. **Apego e perda: perda, tristeza e depressão**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. (Coleção Apego e Perda, 3).

BROMBERG, Maria Helena Pereira Franco. **A psicoterapia em situações de perdas e luto**. Campinas: Livro Pleno, 2000.

BRYANT-MOLE, Karen. **Morte: o que está acontecendo?** São Paulo: Moderna, 1997. (Coleção Desafios).

CHIATTONE, Heloísa Benevides Carvalho. A criança e a morte. In: ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (Org.). **E a psicologia entrou no Hospital...** São Paulo: Pioneira Thonson Learning, 2003. Cap. 2. p. 73-141.

EMER, Marceli; MOREIRA, Mariana Calesso; HAAS, Sílvia. Abduch. A criança e a iminência de morte do progenitor: desafio dos pais na comunicação das más notícias. **Revista da SBPH**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 21-40, jan.-jul. 2016,.

ESCOLA LACANIANA DE PSICANÁLISE (LITTORAL). **Luto de criança**. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1999.

FONSECA, José Paulo da. **Luto antecipatório: as experiências pessoais, familiares e sociais diante de uma morte anunciada**. Campinas: Livro pleno, 2004.

FRANCO, Maria Helena Pereira; MAZORRA, Luciana. Criança e luto: vivências fantasmáticas diante da morte do genitor. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 24, n. 4, p. 503-511, out.-dez. 2007.

FRANCO, Maria Helena Pereira. **Formação e rompimento de vínculos: o dilema das perdas na atualidade**. São Paulo: Summus, 2010.

FRANCO, Maria Helena Pereira, *et al.* **Vida e morte**: laços da existência. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.

FRANCO, Maria Helena Pereira; POLIDO, Karina Kunieda. **Atendimentos psicoterapêuticos no luto**. São Paulo: Zagodoni, 2014.

FREUD, Sigmund. **Edição eletrônica brasileira das obras completas de Sigmund Freud**. Rio de Janeiro: Imago, 1997.

GARFINKEL, Barry D.; CARLSON, Gabrielle A.; WELLER, Elizabeth B. **Transtornos psiquiátricos na infância e adolescência**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

KLEIN, Melaine. **Obras completas de Melaine Klein**. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

KOVÁCS, M. J. **Morte e desenvolvimento humano**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. **A roda da vida**. Rio de Janeiro: Sextante, 2017a.

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. **Sobre a morte e o morrer**. 10. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017b.

LACAN, Jacques. **O Seminário 10**: a angústia (1962-1963). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

LIMA, Vanessa Rodrigues de; KOVÁCS, Maria Júlia. Morte na família: um estudo exploratório acerca da comunicação à criança. **Psicologia, Ciência e Profissão**, Brasília, v. 31, n. 2, p. 390-405, 2011.

LINDEMANN, Erich. The symptomatology and management of acute grief. **American Journal of Psychiatry**, v. 101, n. 2, p. 141-148, Sep. 1944.

PARKES, Colin Murray. **Luto**: estudos sobre a perda na vida adulta. 3. ed. São Paulo: Summus, 1998. (Novas buscas em psicoterapia, 56).

PARKES, Colin Murray. **Amor e perda**: as raízes do luto e suas complicações. São Paulo: Summus, 2009.

RANDO, Therese A. (Ed.). **Loss and anticipatory grief**. Massachusetts/Toronto: Lexington Books, 2000.

SANTOS, Franklin Santana (Ed.). **Cuidados paliativos**: discutindo a vida, a morte e o morrer. São Paulo: Atheneu, 2009.

SANTOS, Gabriela Casellato Brown Ferreira. Intervenção do profissional de saúde mental em situações de perdas e luto no Brasil. **Revista M.**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 116-137, jan-jun. 2017.

SANTOS, Renato Caio Silva; YAMAMOTO, Yuri Molina; CUSTÓDIO, Lucas Matheus Grizotto. Aspectos teóricos sobre o processo de luto e vivências do luto antecipatório. **Psicologia.pt**, Lisboa, ISSN 1646-6977, p. 1-18, jan. 2018.

SOUZA, Andressa Mayara Silva; PONTES, Suely Aires. As diversas faces da perda: o luto para a psicanálise. **Rev. da Psicanálise Analytica**, São João del-Rey, v. 5, n.9, p. 69-85, jul.-dez. 2016.

TEIXEIRA, Leônia Cavalcante. Morte, luto e organização familiar: à escuta da criança na clínica psicanalítica. **Psic. Clínica**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 63-76, 2006.

TORRES, Wilma da Costa. **A criança diante da morte**: desafios. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.

WELLER, Elizabeth B.; WELLER, Ronald A. Luto em crianças e adolescentes. In: GARFINKEL, Barry D.; CARLSON, Gabrielle A.; WELLER, Elizabeth B. **Transtornos psiquiátricos na infância e adolescência**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. Cap. 3., p. 44-52.

WORDEN, J. William. **Terapia do luto**: um manual para o profissional de saúde mental. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.